

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 578 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma’suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra’no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma’muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta’minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta’lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	

KIRISH

Zamonaviy davrda raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi oliy ta'lim muassasalarining (OTM) faoliyatida raqamli marketingning ahamiyatini yanada oshirdi. O'zbekistonda oliy ta'limni tanlash jarayonida oilaviy qadriyatlar, milliy an'analar va jamiyatning ta'siri katta ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda internetdan foydalanish darajasi 80 foizdan oshdi va universitetlar uchun raqamli marketing zaruriy strategiyaga aylandi. "Digital Uzbekistan–2030" strategiyasi doirasida universitetlarning raqamli marketingga bo'lgan e'tibori ortmoqda, ammo ko'plab oliy ta'lim muassasalari hanuzgacha an'anaviy marketing usullariga tayanmoqda. Ushbu maqolada oliy ta'limni tanlash jarayonida oilaviy qadriyatlarning talabalarning raqamli platformalarda olib borayotgan faoliyatiga ta'siri va OTMlar uchun raqamli marketing strategiyalarini samarali optimallashtirish masalalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketing bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari uchun strategik ahamiyat kasb etib, ta'lim xizmatlarini ommalashtirish, talabalar bilan samarali aloqalar o'rnatish va ularning ehtiyojlarini chuqurroq tushunish imkoniyatini yaratadi. Ushbu yondashuv OTMlarga o'z brendlari shakllantirish va bozorga moslashish jarayonida sezilarli darajada yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlar, kontent marketing va maqsadli reklama kabi vositalar orqali muassasalar o'z maqsadli auditoriyasiga aniq va samarali tarzda yetib borishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli marketing an'anaviy usullarga nisbatan xarajatlarni optimallashtirish imkonini ham beradi.

Zamonaviy talabalar, ayniqsa, texnologik jihatdan rivojlangan Z avlod vakillari, raqamli muhitdan keng foydalanadi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari raqamli platformalar orqali o'z strategiyalarini ishlab chiqishi va ularni yoshlarning talablariga moslashtirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Turli tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish talabalarni jalb qilish, ularning ishonchini oshirish va sodiqlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

F. Kotler va K. L. Keller ta'kidlashicha: "Raqamli marketing iste'molchilarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga maqsadli takliflar tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi". Kotler va Kellerning ushbu yondashuvi aynan universitetlar uchun ham dolzarb bo'lib, raqamli marketing yordamida talabalarning ehtiyoj va qiziqishlarini aniqlash mumkin. Masalan, universitetlar ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini kuzatib, ular qaysi yo'nalishlarga ko'proq qiziqishini aniqlaydi. Shunga asosan, OTMlar o'z reklama kampaniyalarini individual talabalarga moslashtirib, qiziqishni oshirishi mumkin.

Chaffey va Ellis-Chadwick fikriga ko'ra: "Oliy ta'lim muassasalarida SEO, ijtimoiy media marketing va kontent marketing vositalari raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi". Chaffey va Ellis-Chadwickning ushbu fikri maqolada keltirilgan talabalar xatti-harakatlari bilan bog'liq. Talabalar universitet tanlashda ko'pincha ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlar, universitet veb-saytidagi ma'lumotlar va onlayn forumlardagi muhokamalarga tayanadi. Shu bois universitetlar o'z veb-saytlarini SEO bo'yicha optimallashtirishi, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi va video hamda blog maqolalari kabi kontent marketing strategiyalarini yo'lga qo'yishi talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston sharoitida birinchi marta talabalarning raqamli platformalardagi xatti-harakatlari va oilaviy qadriyatlar asosida OTMlar uchun innovatsion hamda samarali marketing strategiyalari ishlab chiqilmoqda. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalariga o'z raqamli marketing strategiyalarini takomillashtirish, talabalar auditoriyasini to'g'ri targ'ib qilish va ularning ehtiyojlariga moslashish bo'yicha yangi imkoniyatlar yaratadi. Maqolada oilaviy qadriyatlar, shaxsiy qarorlar va raqamli marketingning o'zaro aloqasi chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi OTMlar uchun raqamli marketingni samarali optimallashtirish va talabalar bilan yanada yaxshiroq aloqalar o'rnatish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar va yaqin qarindoshlarning fikrlari talabalarning ta'lim sohasidagi qarorlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu borada olimlar turli fikrlarni ilgari surgan. Hofstede tadqiqotlariga asosan, jamiyatning madaniy qadriyatlari ta'lim tanloviga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Hofstede o'z tadqiqotlarida madaniy qadriyatlarning qaror qabul qilish jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Bu fikr O'zbekistondagi oliy ta'lim tanlovi bilan ham bog'liq, chunki mamlakatimizda ota-onalarning farzandining ta'lim tanlovidagi o'rni yuqori. Shu sababli universitetlar nafaqat talabalar, balki ularning ota-onalariga ham yo'naltirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqishi kerak.

Masalan, universitetlar ota-onalar uchun maxsus onlayn seminarlar tashkil etib, farzandlari uchun eng yaxshi ta'lim imkoniyatlarini qanday tanlash haqida ma'lumot bera oladi. Terenzini va Reason fikriga ko'ra: "Ota-onalar tomonidan taqdim etilgan ijtimoiy va madaniy resurslar talabalar qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi". Ushbu fikr maqolada keltirilgan ota-onalarning ta'lim tanlovidagi o'rniga to'g'ri keladi. Universitetlar ota-onalar uchun alohida kontent yaratishi, jumladan, farzandlarining kelajagi uchun oliy ta'limning muhimligini tushuntiruvchi blog maqolalari va infografikalar tayyorlashi lozim.

Bundan tashqari, ota-onalar talabalar turar joyi, xavfsizlik va universitetning akademik muhitiga katta ahamiyat berishlari sababli universitetlar ushbu mavzularda ham keng qamrovli axborot berishi kerak. Shunday qilib, milliy nuqtai nazardan qaralganda, O'zbekistonda ota-onalarning talabalarning ta'lim tanlash va o'qish jarayonidagi roli muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning va ularning oila a'zolarining ta'lim xizmatlarini tanlashga ta'sir qiluvchi omillar aniqlanib, ushbu jadval yaratildi. U talabalarning qarorlarini shakllantirishda ijtimoiy, iqtisodiy va raqamli marketing omillarining o'rnini ko'rsatadi. Universitetlar ushbu omillarni hisobga olib, raqamli marketing strategiyalarini optimallashtirishlari mumkin (1-jadval).

1-jadval. Talabalarning va ularning oila a'zolarining ta'limdagi xizmatlarni tanlashda ta'sir qiluvchi omillar va ularning marketing strategiyalari orqali yechimi.

Omillar	Mazmun	Misol	Marketing strategiyalari orqali echim
Ijtimoiy-iqtisodiy omillar	Talaba oilasining iqtisodiy holati, daromadi ta'limdagi xizmatlarni tanlashda ota-onalar o'zlarining moliyaviy imkoniyatlariga asoslangan holda qaror qabul qilishlari	Past daromadli oilalar odatda davlat grantlari va subsidiyalarga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgan universitetlarni tanlashga intiladi	<i>Maqsadli reklama va chegirmalar:</i> Universitetlar iqtisodiy jihatdan imkoniyati cheklangan oilalar uchun grant va stipendiya dasturlari haqida ko'proq ma'lumot berishi kerak. Raqamli reklama orqali ushbu imkoniyatlar targ'ib qilinishi lozim (masalan, Google Ads yoki Facebook Ads orqali).
Ta'lim muassasasining obro'si (reputatsiyasi)	Ta'lim muassasasining obro'si va sifatli ta'lim ko'rsatish talaba va uning oilasi uchun eng muhim omillardan biri va universitetning xalqaro reytingdagi o'ri, fakultetlarning nufuzi, shuningdek, bitiruvchilarining ishga joylashish darajasi.	Universitet brendi xalqaro darajada tanilgan bo'lsa, hatto qimmat kontrakt narxlari ham ba'zi oila tomonidan qabul qilinishi mumkin	<i>SEO va kontent marketing:</i> Universitet rasmiy veb-saytida muvaffaqiyatli bitiruvchilar haqida blog maqolalari va intervyular e'lon qilish. Bundan tashqari, xalqaro reytinglardagi o'rinni mustahkamlash va bu ma'lumotlarni universitet ijtimoiy tarmoqlarida targ'ib qilish lozim.
Joylashuv va transport imkoniyatlari (Geografik yaqinlik)	Talaba oilasining universitet tanlashda uning yashash joyiga yaqinligi yoki uzoqligini hisobga olish talabalar uchun qo'shimcha qulayligi.	Ayrim oilalar yashash joyiga yaqin universitetlarni tanlash orqali yashash xarajatlarini kamaytirishga intilishini mumkin. Ayniqsa, milliy mintalitetimizda ayol talabalar uchun yaqinlik ba'zi mintaqalarda ko'proq ahamiyat kasb etadi.	<i>Virtual turlar va onlayn mashg'ulotlar:</i> Masofadan o'qish imkoniyatlarini targ'ib qilish, universitetning hududiy filiallari haqida reklama berish. Talabalar uchun onlayn ochiq eshiklar kunlari tashkil etish.
Ta'lim dasturlari va mutaxassislik tanlovi	Universitetlar tomonidan taklif etilayotgan o'quv dasturlari va ularning mehnat bozoridagi ahamiyati talabalar va ularning ota-onalari uchun muhim omiligi. Ta'lim dasturlarining ishga joylashish imkoniyatlari yuqori bo'lganligi, o'qish tugagach, talabalar uchun karyera yaratish imkoniyatlarini mavjudligi.	Agar universitet IT yoki moliya sohasida kuchli o'quv dasturlarini taklif etsa, bu sohalarga qiziqish bildirgan talabalar orasida universitetning nufuzini oshirgan.	<i>Raqamli kontent marketing va vebinarlar:</i> Kasbiy yo'nalishlar bo'yicha video intervyular, webinarlar va infografikalar orqali universitet ta'lim dasturlarini taqdim etish.

Raqamli marketing va axborot yetkazib berish	Universitetlarning imkoniyatlarini onlayn platformalarda namoyish etishi talabalar uchun tanlov qilish jarayonida katta ahamiyatga ega	Universitet veb-saytida talabalarning hayoti, o'quv jarayoni va grant dasturlari haqida to'liq ma'lumot taqdim etsa, bu abituriyentlarning qiziqishini oshirgan	<i>SMM strategiyasi va maqsadli reklama:</i> Ijtimoiy tarmoqlarda universitetning muvaffaqiyat hikoyalari, o'quv dasturlari va grant imkoniyatlari haqida muntazam postlar joylashtirish. Talabalar uchun email marketing kampaniyalarini ishga tushirish.
Ota-onalarning roli	Ota-onalar ta'lim xizmatlarini tanlashda qanchalik faol ishtirok etishi va bu jarayonda qanday ustuvorliklarga e'tibor berishi	Ota-onalar qizlari uchun xavfsizlik masalasini ustuvor qo'ygani uchun, ayrim hollarda nufuzli universitetlardan ko'ra xavfsiz muhitga ega muassasalarni tanlashga moyil bo'lishi mumkin. Ota-onalar o'z kasblaridan kelib chiqqan holda farzandlariga shunga mos tushuvchi OTM ni tanlaydilar	<i>Ota-onalar uchun maxsus kontent yaratish:</i> Universitet veb-saytida ota-onalar uchun maxsus bo'lim ochish, unda ta'lim dasturlari, xavfsizlik, yashash sharoitlari haqida batafsil ma'lumot berish.
Universitetning qo'shimcha xizmatlari va infratuzilmasi	Universitetning kampusdagi qulayliklari (talabalar turar joylari, sport va madaniy markazlar) va qo'shimcha xizmatlari (o'quv jarayonidan tashqaridagi imkoniyatlar)	Asosan bunda talabani o'zi universitetni tanlash sababiga tasir qiladi. Xozirgi talabalar ko'proq universitet nafaqat sifatli ta'lim, balki boy talabalik hayotini ham taklif qilishini kutadi.	<i>Virtual ekskursiyalar va videokontent:</i> Universitet muhitini aks ettiruvchi virtual turlar va boy talabalik hayotini aks ettiruvchi videoroliklarini YouTube va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilish.
Bitiruvchilarning muvaffaqiyati va ishga joylashish imkoniyatlari	Universitet bitiruvchilarining professional muvaffaqiyatlari talabalar va ularning oilalari uchun kuchli rag'batlantiruvchi omil	Ma'lum universitetlarning muvaffaqiyatli bitiruvchilari (yirik kompaniyalarda ishlayotgan yoki startaplar yaratgan) reklama vositasi sifatida namoyish qilinishi misol bo'lishi mumkin	<i>Bitiruvchilar bilan intervyu va video hikoyalar:</i> Muvaffaqiyatli bitiruvchilar haqida video intervyular tayyorlash va ularni universitet rasmiy platformalarida joylashtirish.

Jadvaldagi ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, universitetlar o'z veb-saytlarini SEO bo'yicha optimallashtirishi, ijtimoiy tarmoqlarda reklama kampaniyalarini kengaytirishi va ota-onalar uchun alohida kontent yaratishi talab etiladi. Talabalar va ularning ota-onalari ta'lim xizmatlarini tanlashda qaror qabul qilish jarayoni chuqur tahlil qilinib, jarayonga ta'sir qiluvchi omillarga oid ko'plab real hayotiy misollar o'rganilishi lozim. Shu bilan birga, ushbu omillarni o'rganuvchi oliy ta'lim marketingi juda zarur va ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash joiz. Marketing strategiyalarini hisobga olish universitetlarga o'z ta'lim xizmatlarini samarali targ'ib qilish imkonini beradi.

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan omillardan tashqari, mamlakatimizda an'anaviy kasblarga bo'lgan e'tibor yuqori bo'lib, ota-onalar ko'pincha farzandlarini muayyan yo'nalishlarga yo'naltirishga harakat qiladilar. Bu esa talabalarning shaxsiy istaklari va kelajakdagi kasbiy yo'nalishlari bilan ma'lum darajada ziddiyat keltirib chiqarishi mumkin. Raqamli marketing vositalari orqali oliy ta'lim muassasalari oilalar va talabalar o'rtasidagi muvozanatni topishda yordam berishi mumkin. Masalan, ota-onalar uchun mo'ljallangan maxsus ma'lumotlar, muvaffaqiyat hikoyalari va ta'limning istiqbollari haqidagi kontent yaratish orqali ularning farzandlari qarorlariga nisbatan ijobiy yondashuv shakllantirilishi mumkin.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning ishonchini qozonish va ularga mos axborot taqdim etish talabalar tomonidan oliy ta'lim muassasasini tanlash jarayonida ijobiy natijalar beradi. Bunda asosiy e'tibor talabalar va ularning ota-onalari aynan qanday raqamli platformalar orqali ma'lumot olishlarini o'rganib chiqishga qaratilishi lozim. Onlayn platformalar orqali to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinganda, talabalar va ota-onalar raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasida farqlanishi kuzatildi.

Talabalar asosan ijtimoiy tarmoqlar va universitetlarning rasmiy veb-saytlari orqali ma'lumot izlaydi. Masalan, Facebook va Instagram kabi platformalarda universitetlarning reklama kampaniyalari va qabul jarayoni haqidagi e'lonlar eng ko'p ko'rilgan postlar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, talabalar Telegram va YouTube kabi platformalar orqali ham video materiallardan foydalanadi (1-rasm).

1-rasm. Talabalarni universitet tanlashda foydalanadigan platformalari.

Ota-onalar esa an'anaviy axborot manbalariga suyanish bilan bir qatorda universitetlarning rasmiy sahifalaridan foydalanishga moyillik ko'rsatdi. Masalan, universitet veb-saytlarining yangiliklar bo'limlari va elektron broshuralari eng ko'p yuklab olinadigan resurslar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, ota-onalar uchun tashkil etilgan vebinarlar va onlayn maslahat xizmatlaridan foydalanish holatlari ortib bormoqda (2-rasm).

2-rasm. Talabalar ota-onalarining universitet tanlashda foydalanadigan platformalari¹.

O'zbekistonda raqamli marketing sohasi tobora rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, hali ham ko'plab oliy ta'lim muassasalari an'anaviy marketing usullariga tayanib, raqamli texnologiyalarning imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanmayapti. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining

¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-2024 yil hisobotidan olingan ma'lumotlar asosida tayyorlangan.

2023-yil hisobotida aytilishicha, mamlakatda oliy ta'lim muassasalarining faqat 30 foizi to'liq raqamli marketing strategiyasiga ega. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha 2024-yil hisoboti hali e'lon qilinmadi.

Bu raqam shuni ko'rsatadiki, hali ko'plab universitetlar raqamli marketing imkoniyatlaridan to'liq foydalanmayapti. Buni hal qilish uchun universitetlar quyidagi strategiyalarni ishlab chiqishi mumkin:

- Maqsadli reklama tadbirlarini kengaytirish (masalan, abituriyentlar uchun bepul webinarlar o'tkazish).
- E-mail marketing strategiyalarini kuchaytirish (talabalarga individual xabarnomalar yuborish orqali ularning qiziqishlarini aniqlash).
- Ijtimoiy tarmoqlarda talabalar va ularning ota-onalarining qiziqishlarini chuqurroq o'rganish (ular qaysi mavzularni ko'proq muhokama qilayotganini tahlil qilish).

Albatta, universitetlarimizda ushbu strategiyalarni ishlab chiqish uchun ma'lum muammolar mavjud. Mamlakatimizda oliy ta'lim sohasidagi raqamli marketingning asosiy muammolari quyidagilardan iborat:

- Mutaxassislarining yetishmovchiligi – oliy ta'lim sohasida raqamli marketing bo'yicha tajribali kadrlar yetishmovchiligi mavjud.
- Resurslar va bilimlarning yetishmovchiligi – ko'plab OTMLar zamonaviy raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish uchun yetarli resurs va tajribaga ega emas.
- Auditoriya ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish qiyinchiliklari – talabalar va ularning oilalarining raqamli platformalardagi xatti-harakatlarini kuzatish va ularning ehtiyojlarini tushunish muhim masala bo'lib qolmoqda.

Shunga qaramay, so'nggi yillarda ayrim oliy ta'lim muassasalari raqamli marketingni joriy qilish bo'yicha muvaffaqiyatli qadamlarni tashlamoqda. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish, virtual ko'rgazmalar tashkil etish, onlayn maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish kabi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa oliy ta'lim muassasalarining raqamli marketing strategiyalarini takomillashtirish va talabalar bilan yanada yaqinroq muloqot qilish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda oliy ta'limni tanlash jarayonida oilaviy qadriyatlar va talabalarining shaxsiy qarorlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, universitetlarning raqamli marketing strategiyalari ushbu jarayonda sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin:

1. Talabalar uchun raqamli marketingning ahamiyati – oliy ta'lim muassasalari o'z veb-saytlarini SEO bo'yicha optimallashtirishi, maqsadli reklama kampaniyalarini kengaytirishi va interaktiv ta'lim resurslarini yaratishi lozim.

2. Ota-onalar uchun ma'lumotlarning ochiqligi – universitetlar ota-onalar uchun maxsus ma'lumot sahifalari yaratib, farzandlarining akademik va hayotiy xavfsizligi hamda yashash sharoitlari haqida batafsil ma'lumot taqdim etishi zarur.

3. Ijtimoiy tarmoqlarning roli – ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat talabalarni jalb qilishda muhim omil bo'lib, universitetlarning Facebook, Telegram va Instagram sahifalari samarali ishlashi kerak.

4. Raqamli marketing muammolari – O'zbekiston universitetlarining faqat 30 foizi to'liq raqamli marketing strategiyasiga ega. Shu sababli, marketing bo'yicha malakali kadrlar tayyorlash va universitetlarni texnologik jihatdan qo'llab-quvvatlash muhim.

5. Maqsadli reklama va interaktiv strategiyalar – universitetlar elektron pochta marketingi, onlayn webinarlar va interaktiv videolar orqali abituriyentlar bilan muloqotni kuchaytirishlari kerak.

Umuman olganda, oliy ta'lim muassasalari raqamli marketingni rivojlantirish orqali nafaqat talabalarni jalb qilish, balki ota-onalarni ham jalb qilish orqali ularning ta'lim jarayonidagi ishtirokini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kelgusida universitetlar raqamli marketing strategiyalarini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha taqdirlar olib borishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z.A. Xakimov, Sh.Sh.Fayzullayev, S.J.Tursunxo'jayev. Raqamli marketing. Darslik. - Toshkent 2024
2. Sh.D. Ergashxodjayeva, I.B.Sharipov. Marketing asoslari. O'quv qo'llanma. - Toshkent 2013
3. B.A. Begalov, M.K. Abdullayev. Raqamli iqtisodiyot. Darslik. - Toshkent 2023.
4. Yodgorov, G. R., Qo'chqorova, S. S., & Nasirova, Sh. N. (2023). Ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish tizimini rivojlantirish imkoniyatlari. Raqamli texnologiyalarning Yangi O'zbekiston rivojiga ta'siri (Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami), 151-157.
5. G'ulomov, S. S., Akramov, E. A., Bekmurodov, A. Sh., Jalolov, J. J., & Muxitdinov, D. M. (2024). O'zbekistonda marketingning umumiy yo'nalishlari. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
6. Toshpo'latov, M. S. (2023). Oilaviy biznes bo'yicha jahon amaliyoti tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 10, 1-10.
7. Alan Charlesworth (2022) "Digital Marketing: A Practical Approach" Taylor & Francis,
8. Kotler, F. & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.

9. Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice (7th ed.). Pearson Education.
10. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations (2nd ed.). Sage Publications.
11. Terenzini, M., & Reason, R. D. (2005). The Influence of Parents on College Student Development. *Research in Higher Education*, 46(6), 619-632.
12. Ryan, D. (2016). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation (4th ed.). Kogan Page.
13. Hossler, D., & Gallagher, D. J. (1987). Studying Student College Choice: A Three-Phase Model and the Implications for Policy Makers. *College and University*, 62(3), 207-221.
14. Perkins, R. & Thomas, E. (2018). Parents' Influence on Student College Choice and Educational Outcomes. *Journal of College Student Development*, 59(6), 623-638.
15. Beine, D., & Stokes, R. (2016). Parental Influence and Student Decision Making in Higher Education. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 38(4), 399-410.
16. Maringe, F. & Carter, S. (2007). International Students' Choices of UK Universities: The Influence of Cultural and Contextual Factors. *International Journal of Educational Management*, 21(6), 459-475.
17. Филипп Котлер. (2022) "Маркетинг-5. Технология следующего поколения". Издательство «Эксмо»
18. <https://gov.uz/oz/edu/pages/statistik-ma-lumotlar>
19. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>
20. <https://edu.uz/uz/pages/mh#gsc.tab=0>
21. https://edu.uz/uz/pages/sorov_natijalari#gsc.tab=0

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>